

La dinámica familiar asociada a conductas de riesgo en adolescentes de las familias de la jurisdicción de aparicio pomares. Huánuco, Perú

Family dynamics associated with risk behaviors teen families of jurisdiction pomares. Huanuco, Peru

Mónica Tamayo García¹
Zoila Miraval Tarazona²
Peggy Mansilla Natividad³
Lincoln Miraval Tarazona⁴
Mariano Tamayo Calderón⁵

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-0344-8401>
ORCID <https://orcid.org/0000-0001-5881-4187>
ORCID <https://orcid.org/0000-0002-7108-0402>
ORCID <https://orcid.org/0000-0003-0269-8599>
ORCID <https://orcid.org/0000-0002-2838-2448>

Recepción: 6 de abril de 2020 / Aceptación: 12 de julio de 2020 / Publicación: 2 de septiembre del 2020

¹ Docente Universidad Nacional Hermilio Valdizán, UNHEVAL. E-mail. tulipanmtg@gmail.com

² Docente Universidad Nacional Hermilio Valdizán, UNHEVAL. E-mail. zoilamira@hotmail.com

³ Psicóloga, Doctorado en Psicología. E-mail.: pemana228@hotmail.com

⁴ Psicólogo, Magister en Psicología Educativa. E-mail.: psicolin@hotmail.com

⁵ Docente Universidad Nacional Hermilio Valdizán, UNHEVAL. E-mail. mtamayo@unheval.edu.pe

Citación/como citar este artículo: Tamayo, M., Miraval, Z., Mansilla, P., Miraval, L., y Tamayo, M. (2020). La dinámica familiar asociada a conductas de riesgo en adolescentes de las familias de la jurisdicción de Aparicio Pomares. Huánuco, Perú. *Rehuso*, 5(3), 42- 49. Doi: 10.5281/zenodo.6841676

Resumen

En la actualidad, las nuevas ideologías y tecnologías así como de nuevos valores de consumo han trastocado el comportamiento de las generaciones contemporáneas en nuestra sociedad, generando con ello nuevos patrones de conducta en los jóvenes y una nueva organización social, en donde la familia se ve seriamente impactada, en este sentido, si se conjuga familia y adolescencia, estas transformaciones sociales de la familia pueden potenciar las dificultades propias de este periodo de desarrollo en donde interactúan los cambios biológicos, sociales y psicológicos del adolescente generando así una plataforma de vulnerabilidad que propiciará el desarrollo de conductas de riesgo en el adolescente. Se realizó la investigación con el objetivo de determinar la dinámica familiar asociada a las conductas de riesgo en adolescentes de las familias de la jurisdicción de Aparicio Pomares. El tipo y nivel de investigación fue correlacional, descriptivo, explicativo, analítico, prospectivo y transversal, con una muestra de 258 pobladores, que cumplieron con los criterios de selección, como marco muestral se tuvo los registros de visita domiciliaria de la zona urbana marginal de Aparicio Pomares. Para la recopilación de datos se utilizó el cuestionario y se hizo uso de la encuesta como técnica. Las principales conclusiones fueron que las familias de la jurisdicción de Aparicio Pomares, en su percepción sobre la dinámica familiar consideran definitivamente importante para vivir, es tener una familia unida y creer en Dios, y con respecto a las conductas de riesgo que presentan las familias es que las adolescentes han tenido embarazos no deseados.

Palabras clave: Dinámica Familiar; Adolescentes; Conductas de Riesgo.

Abstract

Currently, new ideologies and technologies as well as new consumer values have upset the behavior of contemporary generations in our society, thereby generating new patterns of behavior in young people and a new social organization, where the family is seen seriously impacted, in this sense, if family and adolescence are combined, these social transformations of the family can potentiate the difficulties typical of this period of development in which the biological, social and psychological changes of the adolescent interact, thus generating a platform of vulnerability that will promote the development of risk behaviors in adolescents. The research was carried out with the objective of determining the family dynamics associated with risky behaviors in adolescents from families in the jurisdiction of Aparicio Pomares. The type and level of research was correlational, descriptive, explanatory, analytical, prospective and cross-sectional, with a sample of 258 residents, who met the selection criteria, as a sampling frame we had records of home visits to the marginal urban area of Aparicio Pomares. To collect data, the questionnaire was used and the survey was used as a technique. The main conclusions were that families in the jurisdiction of Aparicio Pomares, in their perception of family dynamics, consider it definitely important to live, are to have a united family and to believe in God, and with regard to risk behaviors that families present are that teenage girls have had unwanted pregnancies.

Keywords: Family Dynamics; Adolescents; Risk Behaviors.

Introducción

En la actualidad, las nuevas ideologías y tecnologías, así como de nuevos valores de consumo han trastocado el comportamiento de las generaciones contemporáneas en nuestra sociedad, generando con ello nuevos patrones de conducta en los jóvenes y una nueva organización social, en donde la familia se ve seriamente impactada (Jadue, 2013). En ese sentido, si se conjuga familia y adolescencia, estas transformaciones sociales de la familia pueden potenciar las dificultades propias de este periodo de desarrollo en donde interactúan los cambios biológicos, sociales y psicológicos del adolescente generando así una plataforma de vulnerabilidad que propiciará el desarrollo de conductas de riesgo en el adolescente. La persona joven rompe con la seguridad de lo infantil, corta con sus comportamientos y valores de la niñez y comienza a construirse un mundo nuevo y propio. Para lograr esto, el adolescente todavía necesita apoyo: de la familia, la escuela y la sociedad, ya que la adolescencia sigue siendo una fase de aprendizaje (Martíña, 2013).

La adolescencia es una etapa en la que se inicia la autonomía y la independencia de los adultos, familiares. Esta independencia influye en la práctica de comportamientos novedosos y de riesgo, es normal encontrar conductas y comportamientos que comportan ciertos riesgos en adolescentes sin problemas. El objeto de estudio de la presente investigación fue determinar la dinámica familiar asociada a las conductas de riesgo en adolescentes de las familias de la jurisdicción de Aparicio Pomares, es de apreciar que las conductas de riesgo en adolescentes, no sólo afecta a las clases sociales más vulnerables, sino a todos por igual, es una problemática social que se puede prevenir empoderando a los adolescentes a través de diferentes canales; por todo lo manifestado; esta investigación se realizó en la jurisdicción de Aparicio Pomares, la misma que no escapa a esta realidad, frente a esa problemática nos planteamos la siguiente interrogante ¿De qué manera la dinámica familiar se asocia a las conductas de riesgo en adolescentes de las familias de la jurisdicción de Aparicio Pomares?. Teniendo como hipótesis de trabajo: La dinámica familiar a través de los elementos de comunicación y cohesión dentro de las familias se asocia a las conductas de riesgo de los adolescentes de la jurisdicción de Aparicio Pomares. Entre las limitaciones que se presentaron durante el desarrollo de la investigación fueron al momento de recolectar los datos, debido a la ubicación de las viviendas en una zona urbano marginal de la jurisdicción de Aparicio Pomares.

Metodología

Se realizó un estudio de tipo correlacional descriptivo de nivel observacional y el diseño de investigación correspondió al diseño no experimental de tipo transversal. Los métodos utilizados fueron: inductivo deductivo, análisis y síntesis.

La muestra fue de tipo no probalística y estuvo conformada por 258 (129 adolescentes y 129 padres y/o madres) pobladores de la jurisdicción de Aparicio Pomares que cumplieron con los criterios de selección. Teniendo como marco muestral los registros de visita domiciliaria de la zona urbana marginal de Aparicio Pomares y la unidad de análisis estuvo conformada por cada adolescente, padre y/o madre de la jurisdicción de Aparicio Pomares.

Se hizo uso de la encuesta como técnica y se aplicó como instrumento un cuestionario para la recolección de datos, cabe señalar que se validó el instrumento teniendo en cuenta el criterio de expertos.

Como el estudio incluyó a personas, fue necesario tener en cuenta el aspecto de ética de la investigación, en la que los participantes del estudio autorizaron su participación a través de la ficha de Consentimiento Informado, y el cuestionario aplicado fue anónimo.

Resultados

Tabla 1. Problemas familiares asociados a la dinámica familiar en la jurisdicción de Aparicio Pomares 2015.

COMO AFRONTA SU FAMILIA SUS PROBLEMAS FAMILIARES	Nunca	Muy Rara Vez	Algunas Veces	Con Frecuencia	Casi Siempre	Total
Buscando consejos o ayuda de los alumnos	17%	30%	29%	14%	10%	100%
Buscando consejos o ayuda de personas que han pasado el problema	14%	25%	34%	17%	10%	100%
Buscando ayuda de un sacerdote o religioso	28%	26%	26%	10%	10%	100%
Buscando ayuda de los profesionales Médicos, Obstetras, etc.	22%	15%	25%	21%	17%	100%
Confiando que nosotros podríamos manejar solos los problemas	9%	20%	27%	25%	19%	100%
Buscando nuevas formas de afrontar el problema	6%	12%	26%	45%	11%	100%
Haciendo que los problemas no sean problemas	8%	14%	33%	29%	16%	100%

Fuente: elaboración propia

En el análisis respecto a las actitudes de los padres y adolescentes frente a los Problemas Familiares, vemos en la tabla 1 que el 19% de adolescentes indicó que Casi Siempre confían que entre ellos solos pueden manejar los problemas, así mismo las familias indicaron que Con Frecuencia el 45% en situaciones de problemas Buscan nuevas formas para afrontar los problemas, y Algunas Veces el 34% en situaciones de problemas Busca consejos o ayuda de personas que hayan pasado por el mismo problema, y Muy raras Veces el 30% de familias Busca consejo o ayuda de los alumnos y Nunca afrontaría sus problemas el 28% de familias Buscando ayuda de un sacerdote o religioso.

Tabla 2. Conductas de riesgo de los adolescentes asociados a la dinámica familiar en la jurisdicción de Aparicio Pomares 2015.

SITUACIONES DE EMBARAZO, VIOLENCIA, ABUSO SEXUAL, Y CONSUMO DE DROGAS POR PARTE DE LOS ADOLESCENTES Y SU FAMILIA	Si	No	Total
Se ha embriagado más de una vez al mes	8%	92%	100%
Ha usado marihuana más de una vez al mes	6%	94%	100%
Ha usado drogas ilegales, como cocaína	0%	100%	100%
Se ha sentido triste o nervioso todo el tiempo	6%	94%	100%
Le preocupa mucho su aspecto físico	7%	93%	100%
Ha consultado con el psicólogo por algún problema	12%	88%	100%
Se ha involucrado en riñas o peleas alguna vez	5%	95%	100%
Ha intentado matarse alguna vez	4%	96%	100%
Tuvo relaciones sexuales alguna vez	10%	90%	100%
Ha quedado embarazada involuntariamente alguna vez	12%	88%	100%
Sufrió abuso sexual	2%	98%	100%
Recibió golpes alguna vez	5%	95%	100%

Fuente: elaboración propia

Con respecto a las Conductas de Riesgo ocurridas en el seno familiar de los adolescentes en estudio, es de verse en la tabla 2 que una minoría de los adolescentes (2%) sufrió abuso sexual, y el (4%) ha intentado suicidarse, seguidos por un 5% que indico haberse involucrado en riñas o peladas algunas veces, así como recibió golpes alguna vez, por otro lado el 6% ha consumido marihuana más de una vez al mes, y se ha sentido triste o nervioso todo el tiempo, y un 7% de adolescentes en estudio se preocupa mucho por su aspecto físico, así mismo el 8% indico haberse embriagado más de una vez al mes. Seguidos por un 12% de adolescentes que indico haber consultado a un psicólogo por algún problema y de igual manera el 12% de las adolescentes en estudio refirió haber quedado embarazada involuntariamente alguna vez, seguidos por el 10% que respondió haber tenido relaciones sexuales alguna vez. Es de resaltar al respecto de la tabla 2 que la gran mayoría de los adolescentes en estudio no incurrieron en dichas situaciones de riesgo.

Tabla 3. Percepción de la vida asociada a la dinámica familiar jurisdicción de Aparicio Pomares 2015.

PERCEPCION DE LA VIDA EN LA DINAMICA FAMILIAR	Nada Importante	Más o Menos Importante	Muy Importante	Definitivamente Importante para Vivir	Total
Alcanzar un alto nivel de estudios.	2%	8%	63%	27%	100%
Tener influencia en el trabajo y/o estudios, sobre los demás.	3%	23%	60%	14%	100%
Tener mucho dinero.	7%	32%	34%	27%	100%
Tener una vida sexual activa.	14%	28%	38%	20%	100%
Tener una familia unida.	0%	0%	47%	53%	100%
Ser respetado por los demás, independientemente del sexo, y creencias.	0%	18%	59%	23%	100%
Respetar a los demás como personas, independientemente del sexo, y creencias.	0%	6%	67%	27%	100%
Ser una persona honesta y correcta.	0%	3%	54%	43%	100%
Creer en Dios, como ser supremo.	0%	3%	45%	52%	100%

Fuente: elaboración propia

Es de apreciarse en la tabla 3, respecto a la percepción de la vida en la dinámica familiar de los adolescentes en estudio, donde se puede ver respecto a las respuestas de Nada es Importante en la vida para los adolescentes y su familia, donde un 14% respondió tener una vida sexual activa, seguido por una minoría de 2% que refirió alcanzar un alto nivel de estudios es nada importante, y con respecto a las respuestas de lo que es Más o Menos Importante en la vida, una mayoría (32%) indico tener mucho dinero, y la minoría (3%) al respecto refirió: ser una persona honesta y correcta, seguidos por otro 3% que respondió que creer en Dios como ser supremo es más o menos importante en la vida, y por otro lado para las familias que es Muy Importantes en la vida, un 67% indico que respetar a los demás como personas independientemente del sexo y las creencias, y para la minoría (34%) al respecto opina tener mucho dinero es muy importante en la vida, y en lo referente a la percepción de lo Definitivamente Importante para vivir, la mayoría (53%) opina tener una familia unida, seguidos por la minoría (14%) que opina tener influencias sobre los demás en el trabajo y/o en los estudios.

Discusión

Los resultados demuestran, respecto a las actitudes comunes en las Familias de los adolescentes vemos que casi siempre cuando surgen problemas se une más la familia y con frecuencia piden ayuda unos a otros y se unen para afrontarlos, y las actitudes de los padres frente a los

problemas familiares es que casi siempre confían que entre ellos solos pueden manejar los problemas.

Así mismo, con frecuencia en situaciones de problemas buscan nuevas formas para afrontar los problemas, y en otras ocasiones en situaciones de problemas buscan consejos y/o ayuda de personas que hayan pasado por el mismo problema, teniendo semejanza nuestros resultados con los de (Gallego, 2015) que refiere que la familia se une por sus lazos sanguíneos y por sus problemas en su interior, mientras que en su estudio (Cuervo, 2013) refiere que las pautas de crianza y el desarrollo socio afectivo de los niños y niñas están muy relacionados.

En lo referente al número de personas que viven o habitan en casa de los adolescentes en estudio, es de apreciar que el 46% de adolescentes refirió que en su casa viven de dos a cuatro personas, y un 60% refirió que la composición familiar es con ambos padres; donde el 12% indico ser el único hijo. Asimismo es de destacar, que un 44% de adolescentes indico que el que gobierna y manda en su familia es el padre, infiriéndose al respecto que la mayoría de familias en la jurisdicción de Aparicio Pomares son de tipo patriarcado y machistas, difiriendo nuestros resultados con lo de (Oliveira y García, 2014) que señalaron las diferencias entre las mujeres que son jefas de sus unidades domésticas, y aquellas que son esposas u ocupan otra posición en la estructura de parentesco, predominando las familias de matriarcado.

Del mismo modo, es de advertir que los adolescentes al encontrarse en problemas casi siempre y/o con frecuencia cuentan con el apoyo de sus padres, (Goncalves et al, 2015). En el presente estudio se podría indicar que la familia es concebida como un grupo de personas unidas por una historia social e individual atravesada por lazos afectivos y comunicativos no necesariamente unidas por vínculos consanguíneos, cuya dinámica interna de la familia sufre transformaciones significativas, evidentes en los roles, la autoridad, la comunicación, el afecto, los límites y las normas (Carrasco, 2014).

Muñoz y Graña (2011) concluyen que la salud mental de los padres está relacionada al aspecto afectivo con sus hijos. Es de señalar, que (Bedoya, 2012) refiere que los factores como: autoridad, comunicación, afectividad y pautas de crianza deben considerarse en la funcionalidad de la dinámica familiar, mientras que (Sinche y Suárez, 2015) concluyo que la funcionalidad familiar está íntimamente relacionada con el proceso salud enfermedad y que una familia que funciona adecuada o inadecuadamente puede contribuir a desarrollar problemas de salud o a contrarrestar su efecto.

Con respecto a las conductas de riesgo ocurridas en el seno familiar de los adolescentes, se encontró factores predisponentes como: riñas o pelas algunas vez, abuso sexual, intento de suicidio, consumo de mariguana, depresión, y es de destacar que un 12% de adolescentes refirió haber quedado embarazada involuntariamente, es de comparar con los estudios de (Lavielle, 2014) que concluyo que la falta de uso de condón se relacionó con una deficiente expresión del afecto y comunicación dentro de la familia, asimismo que el nivel de comunicación, el monitoreo de la conducta, la calidez y la cercanía desempeñan un papel muy importante como protectores de las conductas sexuales de riesgo en los adolescentes, mientras que (Muñoz, 2015) concluyó en su estudio que existe una prevalencia elevada de ideación suicida en adolescentes, al pertenecer a familias con niveles muy bajos de cohesión familiar, asemejándose sus resultados al nuestro y a los de (Valadez, et al, 2015).

Es de destacar que el apoyo familiar sin críticas destructivas a los comportamientos del adolescente, es un factor que aumenta la protección frente a conductas de riesgo (Goncalves et al, 2015), (Carrasco, 2014) ya que el desamparo y el autoritarismo desprotegen y aumentan las influencias negativas (Becoña, 2011). El contexto familiar estresante, desorganizado, negligente favorece las conductas de riesgo así mismo los amigos pueden influir de forma positiva y de forma negativa, (Hidalgo y Carrasco, 2012) depende de las características personales y de las circunstancias en las que se encuentra en ese momento el adolescente y de las características de los amigos (Meece, 2010).

Conclusiones

Las familias de la jurisdicción de Aparicio Pomares, en su percepción sobre la dinámica familiar consideran definitivamente importante para vivir, es tener una familia unida y creer en Dios, y con respecto a las conductas de riesgo que presentan las familias es que las adolescentes han tenido embarazos no deseados.

Referencias Bibliográficas

- Becoña. (2011). *Bases psicológicas de la prevención del consumo de drogas*. Universidad de Santiago de Chile. Facultad de Psicología. Chile.
- Bedoya, A. M. (2012). *Prevención temprana de la violencia, pautas de educación y crianza. Comunas 1, 2, 3, 8 y 9 del Municipio de Medellín*. Alfa: Medellín.
- Carrasco, M. (2014). Consumo de alcohol y factores relacionados con el contexto escolar en adolescentes. *Rev. Latin Psic. Colombia*. 36(1), 13-25.
- Cuervo, M. A. (2013). *Relación entre las pautas y los estilos de crianza y el desarrollo socio afectivo durante la infancia*. México: Debate.
- Gallego, H. A. (2015). *Adolescentes en riesgo, identificación y orientación psicológicas*. Bogotá: Emecé.
- Goncalves, S., Castellá, J., y Carlotto, M. (2015). Predictores de conductas sexuales de riesgo entre adolescentes. *Rev. Interam. Psicol. Brasil*, 41(2): 161-166.
- Hidalgo, G., y Carrasco, E. (2012). *Salud familiar: Un modelo de atención integral en la atención primaria*. Santiago: Universidad Católica de Chile.
- Jadue, G. (2013). Transformaciones familiares en Chile: riesgo creciente para el desarrollo emocional, psicosocial y la educación de los hijos. *Rev. Estudios Pedagógicos*, 12(29), 115-126.
- Lavielle, S. P. (2014). *Conductas sexuales de riesgo del adolescente y su relación con las características familiares*. Bogotá: Debate.
- Martiña, R. (2013). *Escuela y familia: Una alianza necesaria*. Buenos Aires: Troquel.
- Meece. (2010). *Desarrollo del niño y del adolescente para educadores*. México: McGraw-Hill.
- Muñoz, M. J. (2015). *Conductas con riesgo suicida*. Lima: Universidad Mayor de San Marcos.
- Muñoz, R., y Graña, J. (2011). *Factores familiares de riesgo y de protección en adolescentes*. México: Psicothema.

Tamayo Mónica, Miraval Zoila, Mansilla Peggy, Miraval Lincoln y Tamayo, Mariano. *La dinámica familiar asociada a conductas de riesgo en adolescentes de las familias de la jurisdicción de Aparicio Pomares. Huánuco, Perú.*

Oliveira, O., y García, B. (2014). *Familia y adolescencia*. Madrid: Síntesis.

Sinche, E., y Suárez, B. (2015). *Funcionalidad familiar*. Lima: Debate.

Valadez, J., Amezcua, L., Quintanilla, M, y González, L. (2015). *Familia e intento suicida en el adolescente de educación media superior*. México: Psicothema.

Contribución de los autores:

Autor	Contribución
Mónica Tamayo García	Concepción y diseño, redacción del artículo y revisión del documento.
Zoila Elvira Miraval Tarazona	Adquisición de datos, análisis e interpretación.
Peggy Mansilla Natividad	Adquisición de datos, análisis e interpretación.
Lincoln Habram Miraval Tarazona	Adquisición de datos, análisis e interpretación.
Mariano Tamayo Calderón	Adquisición de datos, análisis e interpretación.